

TEXNOLOGIYA FANI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA PEDAGOGIK TIZIM AHAMIYATI

Tilyavova Nazokat Quldashovna

Surxondaryo viloyati Jarqo‘rg‘on tumani

28-sonli maktabning Texnologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada pedagogik jarayonlarning mohiyatini chuqur anglash, ularni tizimli tadqiq qilish pedagogik jarayon va qonuniyatlarini alohida va yaxlitlikda o‘rganishning mazmuni yoritilgan. Bo‘lajak texnologiya o‘qituvchisining shakllanishi lozim bo‘lgan bilim va ko‘nikmasi, maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyati asosida, tizimli yondashuv yordamida uning o‘z faoliyatini o‘zi tashkil etishi orqali rivojlanishi kabi masalalar haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: “Tizimli yondashuv”, “Majmualiy yondashuv” “Bir tartibga keltirish”, “Tartibga solish”, pedagogik jarayon, shakl, vositalar.

Bugungi kunda uzluksiz ta’lim tizimining muhim bosqichi bo‘lgan oliy ta’lim tizimiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu esa, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash sifati va samaradorligiga katta talablar qo‘ymoqda. Ba’zi olimlar, ilm-fan namoyondalari tomonidan “Tizimli yondashuv” deb yuritilsa, ba’zi olimlar tomonidan esa “Majmualiy yondashuv” “Bir tartibga keltirish”, “Tartibga solish” singari iboralar orqali ifoda etilmoqda. Ijtimoiy voqelikka oid qo‘llanilayotgan bunday murakkab ilmiy tushunchalar nisbatini qiyosiy solishtirsak, ko‘pchilik tomonidan “Tizimli yondashuv” qabul qilinganligi ma’lum bo‘lmoqda. Oliy ta’lim uchun o‘ziga xos xususiyat hisoblangan o‘quv-tarbiya jarayonini, shu jarayon

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

amalgaga oshiriladigan muhit elementlari o‘zaro bir-biri bilan ma’lum bir aloqa va munosabatda bo‘lgan bir qancha komponentlardan tashkil topgan murakkab tizim sifatida qarash mumkin. Tizimli yondashuv ta’limning miqdoriy darajasigina emas, balki sifat darajasini ham namoyon etadi. Shuningdek, u ta’limga nisbatan kundankunga ortib borayotgan jamiyat talablarini va fandagi sifatli siljishlarni, hamma darajadagi ta’lim mazmuni va usullarini hisobga olgan holda ta’limni tashxis qilishga yordam beradi. Pedagogik tadqiqotlarda tizimli yondashuvni ta’lim jarayoniga qo‘llanilishini T.A.Ilina, M.Ochilov, N.A.Muslimov, J.A.Hamidov tadqiqotlarida ko‘rishimiz mumkin. Tizimli yondashuv asosida ta’lim oluvchilarda faoliyatni o‘zi tashkil etish va rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Talabaga ta’lim berish va uni tarbiyalashga sinergetika tamoyillari nuqtai nazaridan yondashishda quyidagi g‘oya ilgari suriladi: talabada shakllanishi lozim bo‘lgan bilim va ko‘nikma nafaqat o‘qituvchining maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyati asosida, balki o‘qituvchi yordamida uning o‘z faoliyatini o‘zi tizimli tashkil etishi orqali ham shakllanadi [1-30]. Ta’lim tizimiga tizimli yondashuvni tadbqiq etish tajribalarini pedagog-olimlardan S.T.Turg‘unovning tadqiqotlarida ham ko‘rish mumkin. Uning ta’kidlashicha, yaxlit ta’lim jarayonini rivojlantirishda tizimli yondashuv, refleksiv yondashuv, shaxs-faoliyat yondashuvi, vaziyatli yondashuv, muvofiqlashtirilgan yondashuv, natijalar bo‘yicha boshqaruv muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik jarayonlarning yaxlit tizim sifatida bir-biriga bog‘liq hodisalarning sabab va oqibatlar tarzida rivojlanishini K.Zaripov o‘z tadqiqotlarida e’tirof etgan.

Ta’lim-tarbiya jarayonidagi pedagogik hodisalar ma’lum qonuniyatlar asosida o‘zaro bog‘liq bo‘ladi. Ularni bilish ta’lim-tarbiyaning ilmiy asoslarini egallash uchun juda muhimdir. Har bir pedagogik hodisa ma’lum sabablarga ko‘ra vujudga kelib, muayyan natijaga olib keladi. U yoki bu pedagogik jarayon yoki hodisani

keltirib chiqargan sabablarni aniqlash, ularni faqat bilibgina qolmasdan, ijobiylarining ta'siridan foydalanish, salbiylarining oldini olish imkoniyatini beradi. Natijada pedagogik jarayonni ilmiy asosda boshqarish imkoniyati kuchayadi. Pedagogik jarayonlarning mohiyatini chuqur anglash, ularni tizimli tadqiq qilish pedagogik jarayon va qonuniyatlarini alohida va yaxlitlikda o'rganishni zaruriyatga aylantirdi. Pedagogik holat o'z xususiyatiga ko'ra katta miqdordagi turli hil ta'sir va nufuzlarga uchraydigan murakkab holat hisoblanadi.

Bu holat va ta'sirlarning bir qismini boshqarish mumkin, ob'ektiv mavjud bo'lgan boshqalari esa quyidagi tizimning boshqaruv markazi ta'siriga aloqador bo'lmaydi, lekin shu bilan birga tizimli yondashuvni amalga oshirishda ularni inobatga olish lozim. Pedagogik faoliyat natijasini nihoyatda aniqlik bilan hisoblash juda mushkul, chunki pedagogik tizim ko'p sonli va noxiziqiy bog'lanishlardan iborat. Ta'lim tizimini o'z-o'zini tashkil etishga qodir ochiq turdagi tizim sifatida qarab, natijalarning nisbiyligini e'tiborga olish va ta'lim jarayonini tashkil etish mazmuni, shakli va metodlarini tanlashda, eng muhimi, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda bir tomonlama qarashlardan voz kechish zarur. Bizning nazarimizda, tizimli yondashuv ta'lim tizimini boshqarishning metodologik asosi hisoblanadi. Undan foydalanish ta'lim jarayoni sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. N.A.Muslimov o'z tadqiqotlarida tizimning mohiyatini aniqlash uchun tizimsizlik holatlarini chuqur tahlil qilib, shunday g'oyani ilgari surgan: «muhit barcha tizimlarning mujassamlashuvi - metatizimni ifodalaydi. U tadqiq qilinayotgan, ajratib olingan va ayni vaqtda atrofimizni o'rab turgan olamning bizni qiziqtirayotgan qismidan tashqarida yotadi. Tizim - bu qandaydir yo'l bilan muhitdan ajratib olingan ob'ektlar to'plamidir. Muhit va tizim o'rtasida cheksiz

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ko‘p o‘zaro aloqalar mavjud bo‘lib, ular vositasida muhit va tizimning o‘zaro ta’sirlashuvi amalga oshadi. Tahlillar ko‘rsatadiki, pedagogik tadqiqotlarga “Tizimli yondashuv” ta’lim jarayonining faqat sonli emas, balki sifat nuqtai nazardan o‘rishini aniqlashga imkon beradi. Jamiyatning ta’limga nisbatan o‘shib borayotgan talabini va fandagi sifat siljishlarni hamda uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlaridagi ta’lim mazmuni va usullarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonini tashxislash tizimli yondashuv asosida amalga oshirilganda samara beradi. Pedagogikada ta’lim jarayoniga tizimli yondashuvning asosiy vazifasi tadqiq etilayotgan ob’ektni namoyish etishning konseptual vositalarini, tizimning tasnifi va pedagogik modeli ko‘rinishida ishlab chiqishdan iborat. Ilmiy tadqiqotlarning metodologiyasiga asoslangan holda, biz quyida ana shu tizimli tahlil bosqichlarini bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini tayyorlash misolida qarab o‘tamiz. Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni tizimli yondashuv asosida tayyorlash jarayonida kasbiy faoliyatning mazmuniy ko‘rsatkichlari asosida pedagogik shart-sharoitlar va vositalar tizimini aniqlab olish, ta’lim jarayonini samarali hamda to‘g‘ri tashkil etish shakl va metodlarini aniqlash talab etiladi. Buning uchun, eng avvalo, pedagogik tizim mohiyatini asoslash, tizimli yondashuvning xususiyatlarini, asosiy tavsifiy belgilari (tuzilma hamda funksiyalari)ni, ularga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Дилова Н.Ф. (2017). Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни. Замонавий таълим. 1-сон.

Расулова З.Д. (2021). Технологии развития творческих качеств студентов. Наука и образования сегодня. 60:1, С. 34-37.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 11(1), 71-79.

Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10(2), 14.